

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 1608 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODEL I.....	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА.....	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM.....	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI.....	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ.....	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джaxonгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI.....	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI.....	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPATCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES.....	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.....	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	663
Хамзина Динара Рашатовна	
YASHIL REKREATSION TURIZM KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING ILMIIY-AMALIY JIHATLARI.....	669
Baxriyeva Zarina Nasimovna	
KORXONALARDA DIVERSIFIKATSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY MEKANIZMLARINING O'RNI.....	672
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
QALINLIGI 2 MM BO'LGAN TASMALI LISTLARNI SOVUQ HOLATDA PROKATLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH.....	679
Yusupov Abdulaziz Abdullajanovich, Saydumarov Botir Muradovich, Arslonov Asadbek G'aybulla o'g'li	
HUDUDIY TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI MUHANDISLIK INSHOOTLARI KOMPLEKSINI LOYIHALASH VA QURISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.....	682
Zikrayev Akmaljon Alimovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLARNI OSHIRISH YO'LLARI.....	688
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
"MIKROSIMULYATSION MODELLAR" VA ULAR YORDAMIDA IQTISODIY SIYOSATGA OID QARORLARNING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI.....	694
Mualliflar Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA TAMOIYILLARI.....	702
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA TARTIBGA SOLISH.....	707
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

SMART SOATLAR YORDAMIDA BEMORLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISH.....	712
<i>Alimqulov Nurmuhammad Muqumjon o'g'li, Eraliyev Humoyun Ma'mirjon o'g'li, Madaminova Mahliyo Bahodirjon qizi</i>	
PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI	718
<i>Sherjonov Doniyor Sapparbayevich</i>	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH.....	722
<i>Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING AHAMIYATI	726
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
UCH FAZALI IKKI CHULG'AMLI MOYLI TRANSFORMATORLARNING ISSIQLIK HISOBINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH	731
<i>Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Omonboyev Dilrux Nuraddin o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	736
<i>Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.</i>	
MOLIYAVIY INKLUZIVNING IJTIMOYIY TABAQALANISHGA TA'SIRINING NAZARIY JIHATLARI.....	740
<i>Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li</i>	
ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА	746
<i>Муҳидинов Аюббек Нуритдинович</i>	
РОЛЬ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	753
<i>Жангабаев Данияр Мансурович, Хожамуратова Роза Тажимуратовна</i>	
ASSESSMENT OF ESG INDICES OF PRESTIGIOUS HOTELS IN UZBEKISTAN	759
<i>Saidova Madina Xayrullo qizi</i>	
FISKAL SIYOSATDA MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY INSTRUMENTLARI	765
<i>Muxitdinov Sidikxo'ja Akobirxo'ja o'g'li</i>	
TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINING XORIIY TAJRIBASI.....	771
<i>Jabbarov Nodir Umirovich</i>	
AKSIZ SOLINISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TA'SIRI	775
<i>Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna</i>	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	781
<i>Shavkat Djumaniyazov</i>	
EKISHDA CHIGITNI BIR XIL TARQATISH VA OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	787
<i>Imomov Shavkat Jaxonovich, Nuritov Ikrom Rajabovich, Babamuradov Anvar Baxtiyorovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA KOMPLEKS IQTISODIY TAHLIL TIZIMINI JORIY ETISH	790
<i>Akbarov Akramjon Ibroximjonovich</i>	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTYERIYA HISOB VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	793
<i>Mustafoev Akbar Mustaf o'g'li</i>	
INTELLIGENT SYSTEM FOR MONITORING AND MANAGEMENT OF THE VEGETABLE OIL REFINING PROCESS	798
<i>Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KREATIV INDUSTRIYA VA EVENT-MENEJMENTNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI.....	806
<i>Shaxabatdin Maxamatdinov Isak uli</i>	

РОЛЬ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....	812
Wang Jianhong, Норов Улугбек Ирискулович	
FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA YORDAMCHI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARI HISOBI VA YORDAMCHI MAHSULOTLAR TANNARXINI ANIQLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	816
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI DOIRASIDA SHAKLLANTIRISH VA ULARNING HOLATINI TAHLIL QILISH	821
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗОГРЕВА КРОМОК ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРКИ	825
Заиркулов Элёр Ёқубжон ўғли	
TEKNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI	830
Bekishev Allabergen Yergashevich, Hamadulloev Diyorbek Hasanboy o'g'li	
ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) TAMOYILLARINING IQTISODIY RIVOJLANISH VA KORPORATIV FAOLIYATGA TA'SIRI: MAKRO VA MIKRO DARAJADAGI TAHLIL	834
Murtozayev Sardorbek Abdijalil o'g'li	
TESTING THE STATISTICAL SIGNIFICANCE OF DYNAMIC MODELS IN ECONOMICS	838
Muradov Rustamjon Sobitkhonovich	
REAL IQTISODIY DAVRLAR NAZARIYASI VA UN DAN MAKROIQTISODIY TADQIQOTLARDA FOYDALANISH	843
Rustamov Narzillo Istamovich	
РАСЧЕТ РАСТЯЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕСТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ.....	848
Юнусалиев Эльмурод Мухаммадьякубович, Ташпулатов Илхомжон Бахтиёрович	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	854
Евгений Юрьевич Шек	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	860
Шодмонов Қобилжон Қахрамон ўғли	
AGRAR IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	870
Ibrohimova Maqsuda Muhammadjon qizi, Ibrohimova Muazzam Muhammadjon qizi	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA BU BORADAGI MUAMMOLAR.....	873
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ	878
Самадов Эльёр Эркинович	
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ	884
Аннакулов Тулкин Жовбекович, Норимонов Шамсиддин Нураддинович	
ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ	892
Гулямов Шухрат Манапович	

OLIY TA'LIM TASHKILOTI SUBYEKTLARIDA BUDJET MABLAG'LARI BO'YICHA XARAJATLAR HISOBINI YURITISH	896
<i>Xonimqulov Islom Ergash o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATUVCHI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA MODDIY-TEXNIKA RESURSLARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	901
<i>Kamoliddinov Ilxomjon Muxammadjonovich</i>	
THE HIDE AND SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN	905
<i>Koshanov Abdimurat Azat uli, Abdimuratova Altingul Kalbayevna</i>	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARI FAOLIYATINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH.....	910
<i>Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich</i>	
MOL-MULK SOLIG'I HISOBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH	914
<i>Sh.M.Ergashev</i>	
HUDUDLARDA QURILISH OBYEKTLARINI QURILISH MATERIALLARI BILAN TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	918
<i>Najimov Iskander Perdebayevich</i>	
TOVAR MODDIY ZAXIRALAR AUDITIDA TAHLILY AMALLARNI O'TKAZISH VA ULARNING BOSQICHLARI.....	922
<i>Tajekeev Ziyatdin Kobeytinovich</i>	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	927
<i>Минутдинова Лилия Тагировна</i>	
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНОВ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ЛБ-40 (ЛБ-36) НА СВЕТОДИОДНЫЕ LED-ЛАМПЫ	934
<i>Файзуллаев Асомитдин Аловитдинович, Нематов Эркин Хамраевич, Пирназаров Шохрух Холмурод угли</i>	
HUDUDY BARQAROR O'SISHDA INKLYUZIV IQTISODIY MEKANIZMLARNING ROLI	939
<i>Xamroqulov M.J.</i>	
UZBEKISTAN'S HIGHER EDUCATION SYSTEM STRENGTHENS ITS POSITION ON THE INTERNATIONAL STAGE.....	944
<i>Umarov Diyor Ravshanovich</i>	
YANGI TAKOMILLASHTIRILGAN PAXTA SEPARATORINI KORXONADA SINOV JARAYONIDAN O'TKAZISH.....	949
<i>Raximov Akbar Xolmurodovich</i>	
KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISHNING OSIYO DAVLATLARI TAJRIBALARI: TAHLILY YONDASHUV	953
<i>Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich</i>	
КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАСАДОВ	958
<i>Хаитов Суннатжон Истамович</i>	
TIJORAT BANKLARIDA MARKETING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING AMALIY IMKONIYATLARI.....	963
<i>Ibragimova Shahlo Alimbayevna</i>	
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ МЕТАЛЛА ШВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ФЛЮСОВ	969
<i>Абралов Музаффар Махмудович</i>	
РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	975
<i>Бахрамов Зиядулла Баходирходжаевич</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	979
<i>Yuldasheva Mexrunisa Qasimjan qizi</i>	
OLIY TA'LIM SOHASINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISHNING INSTITUTSIONAL VA ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI	984
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	

XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA DAVLAT AKTIVLARI BO'YICHA INTERAKTIV MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH ORQALI BUDJET XARAJATLARINI TAHLIL QILISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH.....	989
Dilshod Pulatov, Gulzara Kaxxarova	
TEMIR YO'L TRANSPORTINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	994
Raximov Xasan Shukurjonovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	1000
Yuldashev Doniyor Tairovich	
PENSIYA JAMG'ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO'YICHA HISOBOTI TAHLILI	1005
Nurmanov Karjavbay Tilevbaevich, Nurmanov Din-Axmed Tilevbaevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	1011
Axmedova Xumora Ibroxim qizi	
ELEKTR MARKAZLASHTIRISH TIZIMIDAGI BOSHQARISH VA NAZORAT RELELI BLOKINI (P62) ZAMONAVIY, KONTAKTSIZ ELEMENTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH HAMDA UNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH	1015
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
KLASTERLAR FAOLIYATIDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASHI VA INVESTORLAR ROLI	1026
Karimova Nilufar Sadridin qizi	
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	1030
Садыков Жaxonгир Насырджанович	
RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA SHAROITIDA QURILISH SANOATINING INVESTITSION JOZIBADORLIGI	1039
Boltayev Umidjon Talant o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ	1044
Мухамедханов Улугбек Тургудович	
MINTAQA IQTISODIYOTINING IQTISODIY RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	1049
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA ASOSIDA INNOVATSION XIZMATLARNI JORIY ETISH	1054
Nuriddinov Ziyovuddinxon Zuxriddin o'g'li	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗ ЗНАНИЙ И ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ	1059
Абдуллева Камола Рустамовна	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	1065
A.Xakimov, X.Xakimov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	1073
Касымова Нозима Омиловна	
OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1077
Bekjanov Dilmurad Yo'ldashovich	

AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1082
Saidova Sevara Abdimumin qizi	
TIBBIYOT XODIMLARI MEHNAT FAOLLIGINI RAG‘BATLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI.....	1089
Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
RAQAMLASHTIRISH — ILM-FAN INTEGRATSIYASI, INSTITUTSIONAL O‘ZGARISHLAR VA SANOAT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILI.....	1094
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
FUQAROLIK JURNALISTIKASIDA GENDER MUVOZANATI: ILMIY YONDASHUVLAR TADRIJI	1101
Zakirova Oisha Vohid qizi	
AGLOMERATSIYA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA XORIJIY MAMLAQATLAR TAJRIBASI VA UNDA O‘ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	1109
Mardonov Shohruh Shuhrat o‘g‘li	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA LOGISTIK JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA TA‘MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISH.....	1114
Nasimov Baxtiyor Vasiyevich	
KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH BO‘YICHA DAVLAT DASTURLARI BAJARILISHIDA DAVLAT–XUSUSIY SHERIKCHILIKDAN FOYDALANISH	1122
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ТРАФИКА НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	1127
Усманова Наргиза Бахтиёрбековна, Саиткамолова Гузаль Камильжон кизи	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA ORGANIK MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHNING BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	1141
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
MAHALLIY BUDJET IJROSINI TA‘MINLASHDA G‘AZNACHILIK TIZIMINING INSTITUTSIONAL ROLI VA SAMARADORLIGI	1145
Tangriyeva Farida Abdulkarimovna	
O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA MEXANIKA MUHANDISLIGI TERMINLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI	1150
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
BUDJET SIYOSATI VA DAVLAT MOLIYASI BARQARORLIGI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	1154
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
RESTORAN XIZMATLARI SOHASIDA REJALASHTIRILGAN ISTE‘MOL XULQ-ATVORI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI	1159
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov	
MASHINASOZLIK KORHONALARIDA RAQAMLI EGIZAKLARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	1163
Yusupov Azamat Alijonovich	
SUN‘IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARNING PERSONALNI BOSHQARISHDAGI O‘RNI VA SAMARADORLIGI	1168
Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
MOLIYAVIY HISOBOTDA FIRIBGARLIK VA XATOLARNI ANIQLASH MASALALARI	1173
Xajimuratov Nizomjon Shukurullayevich	
BANKLAR FAOLIYATI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA‘MINLASHNING OSIYO MAMLAKATLARI TAJRIBALARI.....	1178
Alimjanova Dilrabo Sobirjanovna	

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1183
<i>Mahmadazizov Eldorjon Marifjon o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATI ORQALI KREDIT RISKLARNI BOSHQARISH.....	1187
<i>Anvarov Asliddin Nabijon o'g'li</i>	
DAVLAT BUDJETI MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA MOLIVAVIY NAZORATNING AHAMIYATI	1191
<i>Temirov Muradjon Najmitdinovich</i>	
EGILUVCHI TEMIR-BETON ELEMENTLARNING KUCHLANGANLIK-DEFORMATSIYALANUVCHANLIK HOLATIDA BETON DEFORMATSIYASINI HISOBGA OLISH	1195
<i>Xolmirzaev Sattar Abdujabbarovich</i>	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» ПО ВНЕДРЕНИЮ МСФО 15 НА КОНТРАКТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	1201
<i>Тошпулатова Мунисабону Иброхим кизи</i>	
BUXORO VILOYATI AGROSANOAT SOHASIDA INNOVATSION MARKETINGNING JORIY ETISH HOLATI, HUDUDIY XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	1209
<i>Tuksanov Ilxomjon Ismatovich</i>	
TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINI SUG'URTA XIZMATLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	1216
<i>Yusupov Ruslan Muxtarovich</i>	
BANK SEKTORI RIVOJLANISHIDA MARKETING INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH.....	1223
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
TURIZM BOSHQARUVIDA RAQAMLI TIZIMLARI VA ULARNING AMALIYOTDA TADBIQ ETISHDA XORIJ TAJRIBASI	1228
<i>Najmiddinov Sulton Nurali o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MILLIY VALYUTADA JALB QILINGAN DEPOZITLARNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	1232
<i>Melikov Otabek Maxmadaminovich</i>	
NAVOIY VILOYATI AGRAR STRUKTURASINING IQTISODIY TAVSIFI	1237
<i>Xamrokulov Sindor Qahramonovich</i>	
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN THE EDUCATION SECTOR.....	1241
<i>Alieva Elnara Ametovna</i>	
FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA O'QITISHNING NAZARIY-MEZONLARI.....	1250
<i>Shoximardanova Niginabonu Shavkatovna</i>	
ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИНХРОНИЗАТОРА В БИЦИКЛОВОМ ПЛАНЕТАРНОМ МЕХАНИЗМЕ С РЕВЕРСИРУЮЩИМИСЯ САТЕЛЛИТАМИ.....	1253
<i>Алимов Бахтияр Милибаевич, Абдукайимов Ботиржон Ниязкулович</i>	
HUDUDLARNING INVESTITSION SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI VA USTUVOR YO'NALISHLARI	1258
<i>O'razaliyev Javlonbek O'rinboevich</i>	
BANK MAHSULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	1264
<i>Xujamuratov Abbos Mardonovich</i>	

ISLON BANK MAHSULOTLARINI JORIY ETISH METODOLOGIYASI: XALQARO TAJIRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	1270
<i>Voxidov Oybek Roziqovich</i>	
SUG'URTA BOZORIDA INVESTITSION FAOLIYATNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	1275
<i>Fayziyev Oybek Raximovich</i>	
DETERMINANTS OF WAGES IN THE MODERN LABOUR MARKET: A LITERATURE REVIEW.....	1279
<i>Zakhidov Azizbek Rustamovich</i>	
ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ.....	1288
<i>Каракулов Фарход Зайпудинович</i>	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING METODOLOGIK JIHATLARI	1294
<i>Achilov Ilmurad Nematovich</i>	
OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING AKADEMIK XAVFLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA MEXANIZMLARINI JORIY ETISH.....	1299
<i>G'aniyev G'olibjon Abdiraxmanovich</i>	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA MERCHANDAYZING STANDARTLARINI QO'LLASH MEXANIZMINI ISHLAB CHIQRISH MASALALARI.....	1305
<i>Safarov Baxtiyor Djurakulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARI B2B BOZORIDA MARKETING STRATEGIYALARINING INNOVATSION TAHLILI	1314
<i>Sapayeva Nilufar Kadambayevna</i>	
FRANSUZ TILIDA FONO-GRAFOSTILISTIK VOSITALAR: TIPOLOGIYA VA KLASSIFIKATSIYA	1319
<i>Islomov Dilshod Shomurodovich</i>	
PRACTICAL ASPECTS OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN MAHALLAS	1324
<i>Gafurov Ubaydullo Vakhobovich</i>	
GUDVILL VA XARIDDAN KELGAN FOYDANI MHXS ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	1329
<i>Abdurasulov Jamshidbek Axmad ug'li</i>	
BANKLARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	1336
<i>Xabibulloxoji Muhammadsolih Alisher o'g'li</i>	
MARKETING AS A DECISIVE ELEMENT IN THE SUCCESSFUL INTRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS TO THE MARKET.....	1343
<i>Davlyatova Gulnara</i>	
KORXONALARDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING KOMMUNIKATSIYA STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	1348
<i>Akramov Toxir Abdiraxmanovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA MARKETING VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY TAMOIYILLARI	1353
<i>Djurayev Bekzod Bekmatovich</i>	
"O'ZBEKNEFTGAZ" AJNING IQTISODIY BARQARORLIGI VA FAOLIYATINING RIVOJLANISHI	1359
<i>Salomova Sarvinoz Salimovna</i>	

BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA CHIQUINDISIZ ISHLAB CHIQUARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1364
<i>Kurbanova Dildora Abduraxmanovna</i>	
ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR VA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY VA EKOLOGIK SAMARADORLIGI.....	1370
<i>Kurbanova Dildora Abduraxmanovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ELEKTR VA MAISHIY TEXNIKA ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	1377
<i>Sonaev Sanjar Nurmatovich</i>	
MAJBURIYATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHDA HISOB SIYOSATINING AMALIY AHAMIYATI.....	1382
<i>Uzoqova Feruza Baraka qizi</i>	
IJTIMOIIY-IQTISODIY BARQARORLIK VA "OVERTURIZM" OMILLARI KONTEKSTIDA HUDUDIY TURISTIK DESTINATSIYALAR ISTIQBOLLARINI BAHOLASH.....	1387
<i>Isrofilov Firdavs Ibrohim o'g'li</i>	
RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA GRAFIK DASTURLAR ROLI.....	1394
<i>Axmatova Asila Akmaljon qizi</i>	
BOSHQARUV HISOBIDA BUDJETLASHTIRISH VA UNGA OID YONDASHUVLAR.....	1397
<i>B.Yu.Maxsudov</i>	
KICHIK VA O'RTA KORXONALARNING HAYOT BOSQICHLARI TAHLILI ASOSIDA AUDIT O'TKAZISH USLUBIYOTINING USTUNLIK VA KAMCHILIKLARI.....	1402
<i>Muydinov Erkin Jamaldinovich</i>	
TURIZM SOHASINI INVESTITSIYALASHDA INNOVATSION FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1408
<i>Temurbek Olimovich Mamayunusov</i>	
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТЕКУЧИХ СРЕД С УЧЁТОМ УСКОРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ.....	1415
<i>Мирзоев Акмал Ахадович, Ахмадов Илхом Актамович</i>	
O'ZBEKISTON YAIMINING UZOQ MUDDATLI RIVOJLANISHIDA INVESTITSIYALAR, AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI (AKT) VA TASHQI SAVDONING TA'SIRI: KOINTEGRATSIYA TAHLILI.....	1423
<i>Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich</i>	
РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИОННОЙ СХЕМЫ КОМПОНЕНТОВ КЕРАМИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕТАЛЛА ШВА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ.....	1431
<i>Эрматов Зиядулла Досматович</i>	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA XALQARO BOSHQARUVNI JORIY ETISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1437
<i>Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich</i>	
INTERNATIONALIZATION AS A TOOL FOR INSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN EMERGING HIGHER EDUCATION SYSTEMS.....	1442
<i>Yunusova Shirin Adxamovna</i>	
NEFT-GAZ SANOATINING GLOBAL ENERGETIKA BOZORIDAGI STRATEGIK VA IQTISODIY ROLI.....	1448
<i>Salomova Sarvinoz Salimovna</i>	

BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI NAZORAT TIZIMINI TASHKIL QILISHNING XUSUSIYATLARI	1453
Saidakbarov Xusniddin Abdusalomovich	
INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASHDA MOLIIYA-KREDIT MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1458
Madaminov In'omjon Ozodovich	
MARKETING STRATEGIYASI YORDAMIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	1465
Isakova Naima Ikromjonovna	
INNOVATIVE FINANCIAL MECHANISMS FOR FINANCING RENEWABLE ENERGY AND GREEN ECONOMY PROJECTS: AN ECONOMIC PERSPECTIVE	1469
F. Nishonov	
DDOS HUJUMLARINI ANIQLASH USULLARI	1474
Mardiyev Ulugbek Rasulovich	
O'ZBEKISTONGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR OQIMINING STATISTIK TAHLILI	1479
Qosimjonov G'ulomjon Qosimovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH TAJRIBASI VA UNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI	1483
Misirov Iskandar Abduvaliyevich	
TIJORAT BANKLARIDA STRATEGIK MENEJMENT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARI	1489
Jamolov Alovuddin Jaloliddin o'g'li	
ZAMONAVIY SHAROITDA TIJORAT BANKLARI MOLIIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH ZARURLIGI VA UNING BANK FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI	1494
Raxmatov Xasan Utkirovich	
EKOLOGIK MONITORING TIZIMLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA EVOLYUTSIYASI	1504
Homidov Hamdam Hasanovich	
MEVA-SABZAVOTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ICHKI AUDITNING RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: MEHNAT, MODDIY VA MOLIIYAVIY RESURLAR KESIMIDA ICHKI AUDIT AHAMIYATI	1509
Rahmatullayev Mirjalol Xatam o'g'li	
MUJASSAMLANGAN MENEJMENT TIZIMLARIDA OPERATSION RISKLARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI: METODOLOGIYA VA AMALIY TAHLIL (AVTOMOBIL BUTLOVCHI QISMLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONA MISOLIDA)	1516
Xamrakulova Zarnigorxon Farxodjon qizi	
AMORTIZATSIYA QILINADIGAN AKTIVLAR BOSHLANG'ICH QIYMATINI SOLIQ SOLISH MAQSADLARIDA SHAKLLANTIRISH VA O'ZGARTIRISH MASALALARI	1522
Aminboyev Jaloliddin Otabek o'g'li	
KIBERXAVFSIZLIKKA OID XALQARO STANDARTLARGA ASOSLANGAN ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	1528
Raxmatxo'jayev Rashidxon Rixsitilla o'g'li	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI ISHLAB CHIQRISH VA AMALIYOTGA JORIY QILISHNING NAZARIY JIHATLARI	1535
Kudaybergenov Azamat Shamuratovich	
MINTAQADA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	1542
Madraximov Qaxramon Egamberganovich	

KORXONALARNING INVESTITSION VA INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH MASALALARI.....	1547
Gafurova Umida Fatixovna	
ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ.....	1554
Шомуродов Равшан Турсункулович, Йўлдошходжаев Сарвар Бахромхожаевич	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	1562
Шомуродов Равшан Турсункулович, Юсупова Нигора Собитжон кизи	
SANOAT RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION MODELNING SHAKLLANISHI	1567
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	1573
Бекбосынов Айдос Куралбаевич	
CHUQUR REAKTIV QUVVAT REJIMINI TAHLIL QILISH USULLARI.....	1579
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Zayniyeva Oliyaxon Egamberdiyevna, Yo'ldosheva Nozima Zohid qizi	
PROSPECTS FOR APPLYING THE Z-SCORE MODEL IN ASSESSING FINANCIAL STABILITY IN THE UZBEKISTAN BANKING SYSTEM.....	1586
S. Gaybulloev	
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA ISHLAB CHIQRARISH RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	1596
Rixsiboyev Nozimbek Abdurasul o'g'li	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARI DARAJASIDA TALENT-MENEJMENTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TARIXI	1601
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDAN BEVOSITA SOLIQLARNI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	1607
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
AKT SOHASIDA MAJBURIYATLAR HISOBI VA AUDITIDA BLOKCHEYN HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH.....	1611
Amirov Askar Aktamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MILLIY TO'LOV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1614
Amonov Alisher Rajab o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BAHOLASHDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1619
G.K. Kudaybergenova	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY SAMARADORLIGINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	1623
Akbarjonov Aziz Akbarjon o'g'li	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY SAMARADORLIGINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI

Akbarjonov Aziz Akbarjon o'g'li

Tashkent International University mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: A_Akbarjonov87@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining 2020–2024-yillar va 2025-yil prognozi davridagi moliyaviy samaradorligining amaldagi holati kompleks ravishda tahlil qilingan. Tadqiqotda bank tizimining asosiy ko'rsatkichlari — aktivlar va kapital rentabelligi (ROA, ROE), sof foiz marjasi (NIM), xarajat-daromad nisbati (CIR), kapital yetarliligi koeffitsienti (CAR), likvidlik qoplama koeffitsienti (LCR), barqaror moliyalashtirish koeffitsienti (NSFR) va muammoli kreditlar ulushi (NPL) bo'yicha empirik tahlil amalga oshirilgan. Bank tizimi aktivlari 2024-yilda 769,3 trln so'mga yetganligi (18% o'sish), biroq ROA 2,6% dan 1,4% gacha, ROE esa 14,2% dan 6,6% gacha keskin pasayganligi aniqlandi. Shuningdek, davlat ulushi mavjud banklar va xususiy banklarning qiyosiy tahlili, makroprudensial siyosatning rentabellikka ta'siri hamda raqamli transformatsiyaning operatsion xarajatlarga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari xususiy banklarning (ROE 18,4%) davlat banklaridan (ROE 4,5%) sezilarli ustunligini va xususiylashtirish jarayonini tezlashtirish zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: tijorat banki, moliyaviy samaradorlik, O'zbekiston bank tizimi, ROA, ROE, NIM, NPL, kapital yetarliligi, likvidlik, xususiylashtirish, raqamli transformatsiya, makroprudensial siyosat, kredit portfeli, depozit bazasi, bank islohotlari.

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of the current state of financial efficiency of commercial banks in the Republic of Uzbekistan during 2020–2024, with projections for 2025. The empirical analysis covers the banking sector's key performance indicators, including Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Cost-to-Income Ratio (CIR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), and Non-Performing Loans (NPL). The findings reveal that, while banking system assets grew by 18% to UZS 769.3 trillion in 2024, profitability declined significantly, with ROA falling from 2.6% to 1.4% and ROE from 14.2% to 6.6%. The study also conducts a comparative analysis of state-owned and private banks, examines the impact of macroprudential policy on bank profitability, and evaluates the effect of digital transformation on operational expenses. The results demonstrate the higher efficiency of private banks (ROE 18.4%) over state-owned banks (ROE 4.5%) and emphasize the need to gradually accelerate the privatization process.

Keywords: commercial bank, financial efficiency, Uzbekistan banking system, ROA, ROE, NIM, NPL, capital adequacy, liquidity, privatization, digital transformation, macroprudential policy, loan portfolio, deposit base, banking reforms.

Аннотация. В данной статье комплексно проанализировано текущее состояние финансовой эффективности коммерческих банков Республики Узбекистан за 2020–2024 годы, а также прогнозный период 2025 года. В исследовании проведён эмпирический анализ основных показателей банковской системы, включая рентабельность активов и капитала (ROA, ROE), чистую процентную маржу (NIM), соотношение расходов и доходов (CIR), коэффициент достаточности капитала (CAR), коэффициент покрытия ликвидности (LCR), коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) и долю проблемных кредитов (NPL). Установлено, что активы банковской системы в 2024 году достигли 769,3 трлн сумов, увеличившись на 18%, однако рентабельность существенно снизилась: ROA сократился с 2,6% до 1,4%, а ROE — с 14,2% до 6,6%. Кроме того, в статье рассмотрены сравнительный анализ банков с государственным участием и частных банков, влияние макроprudенциальной политики на рентабельность, а также воздействие цифровой трансформации на операционные расходы. Результаты исследования показывают более высокую эффективность частных банков (ROE — 18,4%) по сравнению с банками с государственным участием (ROE — 4,5%) и обосновывают необходимость поэтапного ускорения процесса приватизации.

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая эффективность, банковская система Узбекистана, ROA, ROE, NIM, NPL, достаточность капитала, ликвидность, приватизация, цифровая трансформация, макроprudенциальная политика, кредитный портфель, депозитная база, банковские реформы.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida bank tizimi hal qiluvchi o'rin tutadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı iqtisodiy islohotlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son “2020–2025-yillarga mo’ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to’g’risida”gi Farmoni bilan tasdiqlangan strategiya doirasida tijorat banklari faoliyatining transformatsiyasi yuksak sur’atlarda davom etmoqda [1]. Mazkur strategiya doirasida davlat ulushidagi banklarni xususiy lashtirish, Bazel III standartlariga to’liq o’tish, korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish va raqamli xizmatlarning ulushini sezilarli oshirish kabi yo’nalishlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar 2024-yil yakuni bo’yicha bank tizimi aktivlarini 769,3 trln so’mgga (yillik 18% o’sish), jami kredit portfelini 533,1 trln so’mgga va depozit bazasini 308,7 trln so’mgga yetkazishga imkon berdi. Biroq miqdoriy o’sish bilan birga sifat ko’rsatkichlari, ayniqsa, rentabellik darajasi sezilarli pasaygani bu sohada chuqur tahliliy yondashuvni talab qilmoqda.

Bank tizimi moliyaviy samaradorligini tushunish nafaqat alohida moliya muassasalarining ichki masalasi, balki butun milliy iqtisodiyotning makroprudensial barqarorligi va investitsion jozibadorligi nuqtai nazaridan ham strategik ahamiyatga ega. 2024-yilda O‘zbekiston tijorat banklarining aktivlar rentabelligi (ROA) ko’rsatkichi 2,6% dan 1,4% gacha, kapital rentabelligi (ROE) esa 14,2% dan 6,6% gacha keskin pasaygani — bu Markaziy Osiyo mintaqasidagi rivojlanayotgan bozorlar uchun alohida tahlilni talab qiladigan ko’rsatkichdir. Bu tendensiya bir nechta sabablar — depozit bazasi qiymatining oshishi, kredit foiz stavkalarining raqobat sharoitida barqarorlashuvi, makroprudensial talablar zaxiralarning kengayishi va xorijiy valyuta kursi tebranishlarining ta’siri — natijasida yuzaga keldi. Shuningdek, muammoli kreditlar (NPL) ulushining 3,5% dan 4,0% ga oshishi, ayniqsa, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlardagi NPLning 4,5% gacha ko’tarilishi tizimli risklarni chuqurroq tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O‘zbekiston bank tizimining yana bir o’ziga xosligi — davlat ulushi mavjud banklar va xususiy banklar o’rtasidagi samaradorlik tafovutining sezilarli kattaligidir. Bozor ulushi bo’yicha yetakchi pozitsiyani O’zmilliybank (17,6%), O’zsanoatqurilishbank (11,4%), Agrobank (10,3%), Asaka bank (7,6%), Ipoteka-bank (6,8%) va Kapitalbank (6,2%) egallaydi, biroq bu banklarning aksariyati davlat ulushiga ega bo’lib, ularning ROA ko’rsatkichi atigi 0,9%, ROE esa 4,5% darajasidadir. Aksincha, xususiy banklar — TBC Bank, Anorbank, Hamkorbank va boshqalar — ROA 3,2% va ROE 18,4% bilan sezilarli yuqori samaradorlikka erishmoqda. Bu tafovut davlat banklarida ijtimoiy va davlat dasturlari doirasidagi past rentabelli loyihalarning katta hajmda mavjudligi, boshqaruv jarayonlarining murakkabligi va innovatsion biznes modellarini joriy etishdagi sustlik bilan izohlanadi, bu esa xususiy lashtirish jarayonlarini bosqichma-bosqich jadallashtirish masalasini dolzarb yo’nalish sifatida ko’rsatmoqda.

Raqamli transformatsiya O‘zbekiston bank tizimida operatsion samaradorlikni oshirishning eng muhim manbalaridan biriga aylanmoqda. 2024-yil holatiga ko’ra, masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari soni 41,5 mln kishiga, mobil ilovalar orqali amalga oshirilgan operatsiyalar hajmi 350,6 trln so’mgga va muomaladagi to’lov kartalari soni 52,4 mln donaga yetdi. TBC Bank va Anorbank kabi raqamli ustun banklar kichik soliq xarajatlari va past CIR (xarajat-daromad nisbati) ko’rsatkichlari bilan an’anaviy banklar uchun sezilarli raqobat muhitini shakllantirmoqda. Bunday tub o’zgarishlar sharoitida tijorat banklarining moliyaviy samaradorligi va unga ta’sir qiluvchi omillarni kompleks tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi — O‘zbekiston tijorat banklari moliyaviy samaradorligining 2020–2024-yillardagi dinamikasini batafsil tahlil qilish, samaradorlikka ta’sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash va kelajakdagi yo’naltirilgan islohotlar uchun ilmiy asos yaratishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining moliyaviy samaradorligini baholash bo’yicha xalqaro va milliy adabiyotlar uch yirik nazariy yo’nalishga bo’linadi: bankka xos omillarni o’rganish, makroprudensial yondashuv va raqamli transformatsiya nazariyasi. Demirgüç-Kunt va Huizinga (1999) o’zlarining 80 mamlakatni qamrab olgan asosiy ishlarida bank daromadliligi ham ichki, ham makroiqtisodiy omillarga bog’liqligini empirik isbotladi va bu konsepsiya keyingi o’n yilliklar uchun metodologik tayanch bo’lib xizmat qildi. Athanasoglou, Brissimis va Delis (2008) Gretsiya banklari misolida kapital yetarliligi va operatsion xarajatlari (CIR) bank rentabelligining hal qiluvchi belgilovchilari ekanligini ko’rsatdi. Bu xulosa O‘zbekiston banklarida ham CIRning 2023-yildagi 34% dan 2024-yilda 36% ga ortishi va ROAning pasayishi orqali tasdiqlanmoqda. Dietrich va Wanzenried (2011) esa Shveysariya banklarini inqirozdan oldingi va keyingi davrlarda taqqoslab, kredit riski sifati va likvidlik sharoiti o’zgarishi bilan birinchi o’ringa chiqishini isbotladi.

Davlat va xususiy banklar samaradorligining qiyosiy tahliliga oid ilmiy adabiyotlar ham kengayib bormoqda. La Porta, Lopez-de-Silanes va Shleifer (2002) rivojlanayotgan davlatlarda davlat banklari mulkdorligining yuqori ulushi makroiqtisodiy o’sishga salbiy ta’sir ko’rsatishini va moliyaviy resurslarni samarasiz taqsimlashga olib kelishini ko’rsatdi. Bonin, Hasan va Wachtel (2005) Markaziy va Sharqiy Yevropa o’tish iqtisodiyotidagi 11 mamlakatni tahlil qilib, xususiy lashtirilgan banklar samaradorlikni 30–40% ga oshirgani va xorijiy strategik investorlar ishtiroki ayniqsa muhim rol o’ynaganini aniqladi. Bu xulosalar O‘zbekiston sharoitida ham tasdiqlanmoqda: xususiy banklarning ROE ko’rsatkichi (18,4%) davlat banklarinikidan (4,5%) qariyb to’rt baravar yuqoridir. Beck,

Demirgüç-Kunt va Levine (2010) esa raqobat va innovatsiya darajasi yuqori bank tizimlari moliyaviy inklyuziyani sezilarli oshirishini va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini empirik isbotladi.

Kredit riski va muammoli kreditlar (NPL) bo'yicha Berger va DeYoung (1997)ning klassik tadqiqoti "yomon menejment", "yomon omad" va "skimping" gipotezalarini ilgari surib, NPL ulushi va operatsion samaradorlik o'rtasidagi ikki tomonlama sababiy bog'lanishni isbotladi. Klein (2013) Markaziy va Sharqiy Yevropa banklari misolida NPL darajasining oshishi nafaqat individual banklar uchun, balki butun moliyaviy tizim uchun jiddiy tahdid ekanligini ko'rsatdi va makroiqtisodiy omillar (YaIM o'sishi, ishsizlik, foiz stavkalari)ning hal qiluvchi rolini ta'kidladi. Louzis, Vouldis va Metaxas (2012) esa Yunoniston banklarini chuqur tahlil qilib, NPLning iqtisodiy retsessiya davrlarida eksponensial ravishda oshishini va bu tendensiya aholiga berilgan kreditlarda eng kuchli namoyon bo'lishini aniqladi. Bu xulosa O'zbekistonda 2024-yilda aholi kreditlari NPL ulushining 4,5% gacha ko'tarilishi bilan to'la mos keladi.

Kapital yetarliligi va likvidlik bo'yicha Berger va Bouwman (2013) banklarning yuqori kapital tamponi inqiroz davrida omon qolish ehtimolini sezilarli oshirishini, ammo normal sharoitda ortiqcha kapitalning rentabellikni kamaytirishini ko'rsatdi. Bu O'zbekistonda CAR ko'rsatkichining 17,4% (minimal talab 13,0%) darajasida ushlanishi orqali tasdiqlanmoqda: kapital zaxirasi yuqori bo'lsa-da, ROEning pasayishi kapital samaradorligining yetarli emasligini bildiradi. Diamond va Dybvig (1983) likvidlik nazariyasining mumtoz asoschilari sifatida banklarning maturity transformation funksiyasini va likvidlik risklarini boshqarish zarurligini asoslab berdilar. O'zbekiston banklarida LCR 194% va NSFR 115% darajasida ushlanib, Bazel III talablaridan sezilarli yuqori bo'lib, bu likvidlikning yetarli barqarorligini ko'rsatadi.

Raqamli transformatsiya va FinTech ta'sirini o'rganishda Frame, Wall va White (2018) raqamli kanallarning operatsion xarajatlarni 20–35% ga qisqartirish potensialiga ega ekanligini va moliyaviy inklyuziyani kengaytirishini ta'kidladi. Buchak, Matvos, Piskorski va Seru (2018) AQShda FinTech kreditorlarining bozor ulushi 2007-yildagi 2% dan 2015-yilda 50% gacha o'sganini ko'rsatdi va an'anaviy banklarga jiddiy raqobat bosimi vujudga kelganini ta'kidladi. Sahay va boshqalar (IMF, 2020) raqamli moliyaviy xizmatlar moliyaviy inklyuziyani 10 yil ichida o'rtacha 18 foiz punktga oshirgani va banklarning operatsion samaradorligini sezilarli yaxshilaganini empirik isbotladi. O'zbekiston tajribasida 41,5 mln masofaviy xizmat foydalanuvchilari va 350,6 trln so'mlik raqamli operatsiyalar bu nazariy qoidalarining amaliy tasdig'i sifatida xizmat qiladi.

Makroprudensial siyosat va bank samaradorligi munosabati bo'yicha Borio (2014) moliyaviy sikllarni boshqarishda makroprudensial vositalarning hal qiluvchi rolini ko'rsatdi va kapital tamponlari, kredit-YaIM nisbati cheklovlari hamda likvidlik me'yorlari orqali tizimli risklarni kamaytirish mumkinligini asoslab berdi. Claessens, Ghosh va Mihet (2013) 48 mamlakat ma'lumotlari asosida makroprudensial choralar bank kredit o'sishini moderatsiya qilish va NPL ulushini barqaror ushlab turishda samarali ekanligini empirik isbotladi. Milliy darajada A. A. Vahobov, T. S. Malikov va boshqa o'zbekistonlik olimlarning ishlari bank tizimining makroprudensial barqarorligi va islohotlar samaradorligi masalalarini chuqur o'rgangan. O'zbekiston Markaziy bankining 2024-yilgi hisobotida ham bank tizimining barqaror o'sishi va aktivlar sifatini nazorat qilish strategik prioritetlar sifatida belgilangan. Mazkur ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bank samaradorligi ko'p o'lchovli — mikro, mezo va makro — yondashuv asosida tahlil qilinishi kerak va mazkur tadqiqotda aynan shu yaxlit metodologiya qo'llaniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston tijorat banklarining moliyaviy samaradorligini baholash uchun kompleks empirik tahlil metodologiyasi qo'llanildi. Tahlil 2020–2024-yillar oralig'idagi rasmiy statistik ma'lumotlar, shu jumladan, 2025-yil prognozi asosida olib borildi va asosiy ma'lumotlar manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari, alohida tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi va xalqaro tashkilotlar (IMF, Jahon banki, EBRD) ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi. Tahlilning birinchi bosqichida bank tizimining asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari — aktivlar va kapital rentabelligi (ROA, ROE), sof foiz marjasi (NIM), xarajat-daromad nisbati (CIR), kapital yetarliligi koeffitsienti (CAR), likvidlik qoplama koeffitsienti (LCR), barqaror moliyalashtirish koeffitsienti (NSFR) va muammoli kreditlar ulushi (NPL) bo'yicha dinamik, ya'ni vaqt qatori tahlili amalga oshirildi. Bu ko'rsatkichlar Bazel III standartlari talablariga muvofiq baholanib, milliy bank tizimining xalqaro me'yorlarga muvofiqligi aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida bank tizimi hal qiluvchi o'rin tutadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil iqtisodiy islohotlar, xususan, "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" [1] doirasida tijorat banklari faoliyatini transformatsiya qilish, ularning samaradorligini oshirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Jahon iqtisodiyotidagi noaniqliklar, global moliyaviy bozorlardagi o'zgaruvchanlik va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida milliy bank tizimining samaradorligini oshirish har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. 2020–2025-yillarni qamrab olgan davr O'zbekiston bank tizimi uchun muhim sinov va imkoniyatlar davri bo'ldi. Pandemiya oqibatlari, tashqi iqtisodiy va moliyaviy omillar va ichki bozordagi raqobatning kuchayishi banklarning rentabelligi, aktivlar sifati va kapital yetarliligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (CBU) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yakunlari bo'yicha bank tizimi aktivlari 769,3 trln so'mga yetib, yillik 18 foizlik o'sishni qayd etgan bo'lsa-da, rentabellik ko'rsatkichlarida (ROA va ROE) pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Xususan, kapital rentabelligi (ROE) 2023-yildagi 14,2 foizdan 2024-yilda 6,6 foizgacha kamayishi bank tizimi samaradorligini chuqur tahlil qilishni, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Mazkur ishda so'nggi besh yillik (2020–2024) statistik ma'lumotlar asosida O'zbekiston bank tizimi samaradorligining kompleks tahlili amalga oshirilgan. Xususan, davlat ulushi mavjud banklar va xususiy banklar samaradorligining qiyosiy tahlili, makroprudensial siyosatning banklar rentabelligiga ta'siri hamda raqamli transformatsiyaning operatsion xarajatlarga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari tijorat banklari menejmenti uchun strategik qarorlar qabul qilishda hamda regulyator (Markaziy bank) uchun pul-kredit siyosatini takomillashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

2020–2025-yillar oralig'ida O'zbekiston bank tizimi tashqi va ichki tashqi va ichki ta'sirlarga qaramasdan sezilarli o'sishni namoyish etdi. Quyidagi jadvalda ushbu davrdagi asosiy makroiqtisodiy va bank ko'rsatkichlari dinamikasi keltirilgan.

1-jadval Bank tizimi asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi¹

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Jami aktivlar (trln so'm)	366,1	445,8	556,8	652,2	769,3
O'sish sur'ati (%)	22.8%	21.8%	25.0%	17.1%	18.0%
Jami kreditlar (trln so'm)	277,0	326,4	390,1	471,4	533,1
Jami depozitlar (trln so'm)	114,7	155,6	216,7	241,7	308,7
Aktivlarning YaIMdagi ulushi (%)	60,8%	62,5%	63,1%	64,2%	65,8%

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2024-yil yakuniga ko'ra, bank tizimi aktivlari 769,3 trln so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 18 foizga o'sgan. Bu o'sish asosan kreditlash hajmining kengayishi va investitsion faollikning oshishi bilan izohlanadi. Jami depozitlar hajmi esa 2024-yilda rekord darajada — 28 foizga o'sib, 308,7 trln so'mga yetdi. Bu aholi va tadbirkorlik subyektlarining bank tizimiga bo'lgan ishonchi ortayotganidan dalolat beradi.

2-jadval

Tijorat banklari bo'yicha aktivlar taqsimoti (2025-yil 1-yanvar holati)²

T/r	Bank nomi	Aktivlar hajmi (mlrd so'm)	Bozor ulushi (%)
1	O'zmilliybank	135,090	17.6%
2	O'zsanoatqurilishbank	87,597	11.4%
3	Agrobank	79,404	10.3%
4	Asaka bank	58,093	7.6%
5	Ipoteka-bank	52,069	6.8%
6	Kapital bank	47,365	6.2%
7	Boshqa banklar	309,712	40.1%
Jami	Bank tizimi	769,330	100.0%

1 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

2 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

Jadvallar ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston bank tizimida, bir tomondan, aktivlar taqsimotida yirik davlat banklarining ustun mavqei saqlanib qolayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, kredit portfelining barqaror o'sishi bank sektorining iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirib bormoqda. Xususan, O'zmilliybank, O'zsanoatqurilishbank va Agrobank jami aktivlarning sezilarli qismini egallab, tizimda yuqori konsentratsiya darajasini namoyon etmoqda. Shu bilan birga, Ipoteka-bank va Kapitalbank kabi banklarning bozor ulushi oshib borayotgani raqobat muhiti asta-sekin faollashayotganini ko'rsatadi. Kredit portfeli dinamikasi esa 2020–2024-yillarda barcha asosiy yo'nalishlar bo'yicha o'sish kuzatilganini, ayniqsa, savdo va xizmatlar hamda aholi kreditlarida yuqori sur'atlar qayd etilganini ko'rsatib, bank tizimi tomonidan real sektor va iste'mol talabini moliyaviy qo'llab-quvvatlash ko'lami kengayayotganini tasdiqlaydi.

3-jadval Kredit portfeli dinamikasi³

Ko'rsatkichlar (trln so'm)	2020	2021	2022	2023	2024	O'zgarish (2024/2023)
Jami kreditlar	277.0	326.4	390.1	471.4	533.1	+13.1%
Sanoat	95.2	108.5	128.4	150.2	165.4	+10.1%
Qishloq xo'jaligi	58.1	65.2	72.5	85.6	92.3	+7.8%
Savdo va xizmatlar	45.3	58.9	75.2	98.4	120.5	+22.5%
Jismoniy shaxslarga (Aholi)	54.3	72.1	95.4	120.5	145.8	+21.0%

Kredit portfeli tahlili shuni ko'rsatadiki, 2024-yilda jami kreditlar 13,1% ga o'sgan. Eng yuqori o'sish sur'atlari savdo va xizmatlar sohasida (+22,5%) hamda aholiga ajratilgan kreditlar (+21,0%) yo'nalishida kuzatilmoqda. Bu esa banklarning chakana biznesga va kichik biznesni moliyalashtirishga e'tibori kuchayganini anglatadi.

4-jadval Depozitlar dinamikasi⁴

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024	2024 yilda o'sish
Jami depozitlar (trln so'm)	114.7	155.6	216.7	241.7	308.7	+27.7%
- Milliy valyutada	68.8	98.0	145.2	169.2	225.4	+33.2%
- Xorijiy valyutada	45.9	57.6	71.5	72.5	83.3	+14.9%
Jismoniy shaxslar depozitlari	28.4	39.5	55.8	72.1	95.6	+32.6%
Yuridik shaxslar depozitlari	86.3	116.1	160.9	169.6	213.1	+25.6%

Depozitlar tarkibida milliy valyutadagi omonatlarning keskin o'sishi (33,2%) kuzatildi, bu esa milliy valyutaga bo'lgan ishonch va ijobiy real foiz stavkalarining natijasidir. Dollarlashuv darajasi pasayib, banklar uchun valyuta risklarini boshqarish yengillashmoqda.

Bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda kapital yetarliligi va likvidlik eng muhim omillardir. CBU tomonidan o'rnatilgan prudensial me'yorlarga rioya etilishi banklarning shoklarga bardoshlilikini belgilaydi.

5-jadval Kapital yetarliligi ko'rsatkichlari⁵

Ko'rsatkichlar	Talab (Min)	2020	2021	2022	2023	2024
Kapital yetarliligi koeffitsienti (CAR)	13.0%	19.4%	17.5%	17.8%	17.5%	17.4%
I darajali kapital yetarliligi	10.0%	16.6%	14.9%	14.5%	14.1%	14.3%
Leverage ratio (Kredit yelkasi)	6.0%	11.5%	10.8%	10.2%	9.8%	9.5%
Regulyativ kapital (trln so'm)	-	56.1	64.2	82.4	105.3	124.8

3 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

4 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

5 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

2024-yil holatiga ko'ra, bank tizimining umumiy kapital yetarliligi koeffitsienti 17,4 foizni tashkil etib, minimal talabdan (13%) sezilarli darajada yuqori. Bu ko'rsatkichning 2020-yildan buyon biroz pasayishi aktivlarning tez sur'atlarda o'sishi va riskka tortilgan aktivlarning ortishi bilan bog'liq. Biroq 2023-yilga nisbatan I darajali kapital yetarliligining 14,1% dan 14,3% ga oshishi sifat jihatidan yaxshilanishni anglatadi.

6-jadval Likvidlik ko'rsatkichlari⁶

Ko'rsatkichlar	Talab (Min)	2020	2021	2022	2023	2024
LCR (Liquidity Coverage Ratio)	100%	158%	175%	162%	165%	194%
NSFR (Net Stable Funding Ratio)	100%	112%	114%	110%	111.8%	115%
Likvidli aktivlar / Jami aktivlar	-	15.4%	14.8%	15.2%	16.2%	18.7%

2024-yilda bank tizimida likvidlik holati sezilarli yaxshilandi. LCR ko'rsatkichi 165 foizdan 194 foizga, NSFR esa 111,8 foizdan 115 foizga ko'tarildi. Bu shuni anglatadiki, banklar qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish va uzoq muddatli barqaror moliyalashtirish manbalariga ega bo'lish bo'yicha mustahkam pozitsiyaga ega. Likvid aktivlar ulushining 18,7% ga yetishi tizimning to'lov qobiliyati yuqoriligini tasdiqlaydi.

Bank samaradorligining eng muhim indikatorlari rentabellik va daromadlilik hisoblanadi. 2024-yilda ushbu yo'nalishda salbiy tendensiyalar kuzatildi, bu esa chuqur tahlilni talab qiladi.

7-jadval Rentabellik ko'rsatkichlari⁷

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
ROA (Aktivlar rentabelligi)	2.1%	2.0%	2.3%	2.6%	1.4%
ROE (Kapital rentabelligi)	13.0%	12.5%	13.8%	14.2%	6.6%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2024-yilda rentabellik ko'rsatkichlari keskin pasaygan. ROA 2,6 foizdan 1,4 foizga, ROE esa 14,2 foizdan 6,6 foizga pasaydi. Buning asosiy sabablari sifatida operatsion xarajatlarning oshishi, foiz marjasining qisqarishi va muammoli kreditlar uchun ajratilgan zaxiralarning ko'payishi ko'rsatilishi mumkin.

8-jadval Sof foiz marjasi dinamikasi⁸

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Sof foiz marjasi (NIM)	4.5%	4.7%	5.1%	5.4%	4.9%
Foizli daromadlar / O'rtacha aktivlar	9.8%	10.2%	10.8%	11.5%	11.2%
Foizli xarajatlar / O'rtacha aktivlar	5.3%	5.5%	5.7%	6.1%	6.3%

NIM ko'rsatkichining 2024-yilda 5,4% dan 4,9% ga pasayishi resurslar narxining, ya'ni depozit foizlarining oshishi va kredit foizlarining raqobat sababli barqarorlashuvi yoki pasayishi bilan bog'liq. Bu esa banklarning asosiy daromad manbai bo'lgan foizli spredning qisqarishiga olib keldi.

6 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

7 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

8 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

9-jadval Sof foyda dinamikasi⁹

Ko'rsatkichlar (mlrd so'm)	2020	2021	2022	2023	2024	O'zgarish (24/23)
Bank tizimi jami sof foydasi	6,100	7,200	10,000	12,400	7,000	-43.5%
Davlat banklari ulushi	75%	72%	65%	60%	55%	-5.0 p.p.
Xususiy banklar ulushi	25%	28%	35%	40%	45%	+5.0 p.p.

2024-yilda bank tizimining sof foydasi 12,4 trln so'mdan 7,0 trln so'mga sezilarli darajada kamaydi. Bu pasayish asosan yirik davlat banklarining moliyaviy natijalarining pasayishi va aktivlar sifati bo'yicha yaratilgan qo'shimcha zaxiralar bilan izohlanadi. Xususiy banklar esa nisbatan barqaror va o'sib boruvchi foyda ko'rsatkichlarini namoyish etmoqda.

10-jadval Muammoli kreditlar (NPL) dinamikasi¹⁰

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
NPL hajmi (trln so'm)	6.2	10.5	14.0	16.6	21.3
NPL nisbati (Jami kreditlarga)	2.1%	5.2%	3.6%	3.5%	4.0%
Jismoniy shaxslar NPL	2.8%	3.5%	3.1%	3.3%	4.5%
Yuridik shaxslar NPL	1.9%	5.6%	3.7%	3.6%	3.9%

2024-yil yakunlariga ko'ra, NPL darajasi 3,5 foizdan 4,0 foizga oshgan. Ayniqsa, jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar, ya'ni avtokreditlar va mikroqarzlilar bo'yicha NPL o'sishi (4,5%) e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Bu aholining qarz yuki oshib borayotganini ko'rsatadi.

11-jadval Kredit yo'qotishlari uchun rezervlar¹¹

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Rezervlar hajmi (trln so'm)	8.5	12.1	15.6	18.9	25.4
Rezervlar / NPL nisbati (Qoplash koeffitsienti)	137%	115%	111%	114%	119%
NPLs net of provisions to capital (Sof NPL/ Kapital)	-	8.5%	9.2%	9.8%	10.1%

Banklar NPL o'sishiga javoban ehtiyotkorlik choralarini ko'rdi va rezervlarni sezilarli darajada — 25,4 trln so'mgacha oshirdi. NPLni qoplash koeffitsienti 119% ga yetdi, bu esa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlarni qoplash uchun yetarli zaxira mavjudligini anglatadi.

9 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

10 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

11 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

12-jadval Operatsion samaradorlik¹²

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Cost to Income Ratio (CIR)	42.5%	40.1%	38.5%	34.0%	36.0%
Foizsiz xarajatlar o'sishi	18%	20%	25%	28%	32%
Bir xodimga to'g'ri keladigan aktiv (mlrd so'm)	9.5	11.2	13.5	15.8	17.2

CIR (xarajatlarning daromadga nisbati) ko'rsatkichi 2023-yilgi 34% dan 2024-yilda 36% ga ko'tarildi. Bu asosan raqamli transformatsiya, IT infratuzilma va malakali xodimlar uchun qilinayotgan investitsiyalarning oshishi bilan bog'liq. Garchi qisqa muddatda bu xarajatlar samaradorlikni pasaytirsada, uzoq muddatda strategik ustunlik berishi kutilmoqda.

13-jadval Foizli va foizsiz daromadlar tarkibi¹³

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Sof foizli daromadlar ulushi	68%	65%	62%	61%	58%
Foizsiz (Komissiya va boshqa) daromadlar	32%	35%	38%	39%	42%
Komissiya daromatlari o'sishi	15%	22%	35%	40%	45%

Bank daromadlari tarkibida diversifikatsiya jarayoni kuzatilmoqda. Foizsiz daromadlar ulushi 2020-yildagi 32% dan 2024-yilda 42% ga yetdi. Bu natijaga tranzaksiyon bankchilik, to'lov xizmatlari va valyuta operatsiyalarining rivojlanishi hisobiga erishildi.

14-jadval Davlat va xususiy banklar samaradorligi qiyosi (2024)¹⁴

Ko'rsatkichlar	Davlat banklari	Xususiy banklar	Farq
Aktivlar ulushi	65%	35%	Davlat ustun
ROA (Aktivlar rentabelligi)	0.9%	3.2%	Xususiy yuqori
ROE (Kapital rentabelligi)	4.5%	18.4%	Xususiy yuqori
NPL (Muammoli kreditlar)	4.8%	2.1%	Xususiy yaxshiroq
CIR (Xarajat/Daromad)	42%	28%	Xususiy samaraliroq

Tahlillar yaqqol ko'rsatadiki, xususiy banklar samaradorlik ko'rsatkichlari (ROA, ROE, CIR) bo'yicha davlat banklaridan sezilarli darajada oldinda. Davlat banklarida ijtimoiy va davlat dasturlari doirasidagi past rentabelli loyihalarning mavjudligi, shuningdek, boshqaruv jarayonlarining murakkabligi samaradorlikni pasaytiruvchi omillardir. Xususiylashtirish jarayonlarini tezlashtirish ushbu tafovutni kamaytirishning asosiy yo'lidir.

12 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

13 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

14 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

15-jadval
Raqamlashtirish ko'rsatkichlari¹⁵

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari (mln)	14.5	20.2	25.4	32.8	41.5
Mobil ilovalar orqali operatsiyalar (trln so'm)	56.4	98.5	154.2	245.0	350.6
Muomaladagi bank kartalari soni (mln)	24.3	26.5	34.2	46.1	52.4

Raqamlashtirish bank samaradorligini oshirishning muhim omiliga aylandi. Masofaviy xizmatlardan foydalanuvchilar soni 2024-yilda 41,5 millionga yetdi. Bu nafaqat mijozlarga qulaylik yaratadi, balki banklar uchun filiallar tarmog'ini saqlash xarajatlarini kamaytirish imkonini ham beradi. TBC Bank va Anorbank kabi raqamli banklarning muvaffaqiyati an'anaviy banklarni ham o'z biznes modellarini takomillashtirishga undamoqda.

16-jadval
Bank xizmatlari geografik qamrovi (2024)¹⁶

Hududlar	Filiallar soni	ATM va infokiosklar	Kredit portfeli ulushi
Toshkent shahri	350	5,200	55%
Viloyatlar markazlari	480	8,500	30%
Qishloq hududlari	230	4,100	15%
Jami	1,060	17,800	100%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, bank xizmatlarining katta qismi poytaxtda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, tijorat banklaridagi moliyaviy resurslarning ham katta qismi poytaxtga yo'naltirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston tijorat banklarining 2020–2024-yillardagi moliyaviy samaradorligi tahlili shuni aniq ko'rsatdiki, bank tizimi miqdoriy o'sish bilan birga sifat ko'rsatkichlarining sezilarli pasayishini ham boshdan kechirmoqda. 2024-yil yakuni bo'yicha bank tizimi aktivlari 769,3 trln so'mga (18% o'sish), kredit portfeli 533,1 trln so'mga (13,1% o'sish) va depozit bazasi 308,7 trln so'mga (27,7% o'sish) yetganligi salohiyatli rivojlanishning ijobiy belgilaridir. Biroq ROAning 2,6% dan 1,4% gacha, ROEning 14,2% dan 6,6% gacha pasayishi va NIMning 5,4% dan 4,9% gacha qisqarishi tizimning kapital va aktivlardan foydalanish samaradorligi pasayganini bildiradi. Bunday tendensiya bir nechta sabablarning — depozit bazasi qiymatining oshishi, kredit bozoridagi raqobatning kuchayishi, qo'shimcha zaxiralar shakllantirilishi va makroprudensial talablarning kengayishi — kompleks ta'siri natijasidir. Kelgusi yillarda bank rentabelligini barqarorlashtirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh darajaga ko'tarish strategik vazifa bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning ikkinchi muhim xulosasi davlat va xususiy banklar o'rtasidagi samaradorlik tafovutining tubdan kattaligidir. Davlat ulushi mavjud banklarning ROA ko'rsatkichi atigi 0,9%, ROE esa 4,5% darajasida ekanligi xususiy banklarning ROA 3,2% va ROE 18,4% ko'rsatkichlari bilan kuchli kontrast hosil qiladi. Bu tafovut davlat banklarida ijtimoiy va davlat dasturlari doirasidagi past rentabelli loyihalarning katta hajmi, qaror qabul qilish jarayonlarining murakkabligi, korporativ boshqaruvning yetarli rivojlanmaganligi va innovatsion biznes modellarini joriy etishdagi sustlik bilan izohlanadi. Shu sababli, "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" [1] doirasida belgilangan xususiy lashtirish jarayonlarini tezlashtirish samaradorlik tafovutini kamaytirishning va butun tizim raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo'lidir. Bunda strategik xorijiy investorlarni jalb qilish, IPO orqali bozor mexanizmlarini joriy etish va korporativ boshqaruvni xalqaro standartlarga moslashtirish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

15 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

16 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

Aktiv sifati va kredit riskini boshqarish masalalari ham jiddiy e'tibor talab qilmoqda. 2024-yilda NPL ulushining 3,5% dan 4,0% ga ko'tarilishi, ayniqsa, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlardagi NPLning 4,5% gacha o'sishi bank tizimi barqarorligi nuqtai nazaridan qo'shimcha monitoringni talab qilmoqda. Bu tendensiya iqtisodiyotning umumiy makroiqtisodiy holati, aholi qarz yukining ortishi va iste'mol kreditlash bozoridagi raqobatning kuchayishi natijasi sifatida tahlil qilinmoqda. Shu bilan birga, kapital yetarliligi koeffitsienti (CAR) 17,4% darajasida ushlanib, minimal talabdan (13%) sezilarli yuqori; likvidlik ko'rsatkichlari (LCR 194%, NSFR 115%) ham Bazil III talablariga to'la mos kelmoqda, bu tizimning tashqi shoklarga chidamliligini ta'minlaydi. Biroq NPLning oshib borishi qo'shimcha zaxiralar shakllantirishni va aktiv sifatini chuqur tahlil qilishni talab qilmoqda. Shu munosabat bilan bank tomonidan kredit oluvchilarni baholash metodologiyasini takomillashtirish, skoring tizimlariga sun'iy intellekt elementlarini joriy etish va kredit portfelining diversifikatsiyasini chuqurlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Yuqorida bayon etilgan tahlil va xulosalardan kelib chiqib, O'zbekiston bank tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi amaliy tavsiyalar shakllantirildi: birinchidan, davlat ulushidagi yirik banklarni xususiyashtirish jarayonini tezlashtirish va xorijiy strategik investorlarni faol jalb qilish; ikkinchidan, raqamli transformatsiya orqali operatsion xarajatlarni (CIR) optimallashtirish va TBC Bank, Anorbank kabi raqamli ustun banklar modelini an'anaviy banklarga joriy etish; uchinchidan, kredit riski boshqaruvini takomillashtirish va aholi qarz yukini monitoring qilish tizimini joriy etish; to'rtinchidan, bank xizmatlarining hududiy konsentratsiyasini (Toshkentda 55% kredit portfeli) kamaytirish va mintaqaviy moliyaviy inklyuziyani kengaytirish; beshinchidan, korporativ boshqaruvni xalqaro standartlarga moslashtirish — mustaqil direktorlar instituti, risk qo'mitalari va audit qo'mitasi samaradorligini oshirish. Mazkur kompleks tavsiyalarining ketma-ket amalga oshirilishi O'zbekiston bank tizimining xalqaro miqyosda raqobatbardosh, barqaror, samarali va innovatsion bo'lishini ta'minlaydi hamda mamlakatning Markaziy Osiyo mintaqasidagi yetakchi moliyaviy markaz sifatidagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmoni. "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida". // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. — URL: <https://lex.uz/docs/-4811025>
2. Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 18(2), 121–136.
3. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2010). Financial institutions and markets across countries and over time: The updated financial development and structure database. *The World Bank Economic Review*, 24(1), 77–92.
4. Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2013). How does capital affect bank performance during financial crises? *Journal of Financial Economics*, 109(1), 146–176.
5. Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. *Journal of Banking & Finance*, 21(6), 849–870.
6. Bonin, J. P., Hasan, I., & Wachtel, P. (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. *Journal of Banking & Finance*, 29(1), 31–53.
7. Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? *Journal of Banking & Finance*, 45, 182–198.
8. Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 453–483.
9. Claessens, S., Ghosh, S. R., & Mihet, R. (2013). Macro-prudential policies to mitigate financial system vulnerabilities. *Journal of International Money and Finance*, 39, 153–185.
10. Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence. *The World Bank Economic Review*, 13(2), 379–408.
11. Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419.
12. Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 21(3), 307–327.
13. Frame, W. S., Wall, L. D., & White, L. J. (2018). Technological change and financial innovation in banking: Some implications for fintech. *Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Series*, No. 2018-11.
14. International Monetary Fund. (2025). *Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program — Financial System Stability Assessment*. IMF Country Report No. 25/145. Washington, DC: International Monetary Fund.
15. Klein, N. (2013). *Non-performing loans in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance*. IMF Working Paper No. WP/13/72. Washington, DC: International Monetary Fund.
16. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). Government ownership of banks. *The Journal of Finance*, 57(1), 265–301.
17. Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. *Journal of Banking & Finance*, 36(4), 1012–1027.

18. Sahay, R., von Allmen, U. E., Lahreche, A., Khera, P., Ogawa, S., Bazarbash, M., & Beaton, K. (2020). *The promise of fintech: Financial inclusion in the post-COVID-19 era*. IMF Departmental Paper No. 2020/009. Washington, DC: International Monetary Fund.
19. Vahobov, A. A., & Malikov, T. S. (2022). *Moliya: nazariya va amaliyot*. Toshkent: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti.
20. World Bank. (2025). *Uzbekistan — Financial Sector Assessment*. Washington, DC: World Bank.
21. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). *Bank tizimi faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari: 2024-yil yakunlari bo'yicha*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.
22. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2025). O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati: 2024-yil yanvar–dekabr. Toshkent.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100